

试管名称： Tube-A-298

群体	颗粒数	%总数	%父群
● All Events	11373	100.00%	100.00%
● P1	10000	87.93%	87.93%
⊗ Q1-UR	1615	14.20%	16.15%
⊗ Q1-UL	350	3.08%	3.50%
⊗ Q1-LL	7923	69.67%	79.23%
⊗ Q1-LR	112	0.98%	1.12%
● P2	1727	15.19%	17.27%
● P3	1700	14.95%	17.00%